

**ТРАДИЦИОННОЕ ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: НАЦИОНАЛЬНОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО**

Рамазонова У.Х.

Старший преподаватель кафедры
“Музыкального исполнительства и культуры”
(БухГУ)

Шокиров Соли

студент 12-1 группы (вокал)
Бухарский государственный университет

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно рассматриваются исторические этапы формирования узбекского традиционного вокального искусства, его неразрывная связь с искусством макома, а также особенности исполнительской манеры. На примере Шашмаком и Фергано-Ташкентские макомные пути анализируются художественно-эстетические принципы классической исполнительской школы. Также освещается вклад таких мастеров, как Юнус Ражабий, в сохранение и развитие национального музыкального наследия. В статье раскрывается значение традиционного вокального искусства в современном обществе и его роль в воспитании молодого поколения.

Ключевые слова: Традиционное вокальное искусство, маком, национальная музыка, исполнительское мастерство, Шашмаком, Фергано-Ташкентские макомные пути, классическое наследие, Юнус Раджаби.

**TRADITIONAL VOCAL ART: NATIONAL MUSICAL HERITAGE AND
PERFORMANCE MASTERY**

Ramazonova U.Kh.

Senior Lecturer, Department of “Musical Performance and Culture”
(Bukhara State University)

Shokirov Soli

Student, Group 12–1 (Vocal) Bukhara State University

ABSTRACT

This article comprehensively examines the historical stages in the formation of Uzbek traditional vocal art, its inseparable connection with the maqom tradition, and the distinctive features of performance practice. Using the examples of Shashmaqom and the Fergana–Tashkent maqom paths, the study analyzes the artistic and aesthetic principles of the classical performance school. The paper also highlights the contribution of masters such as Yunus Rajabi to the preservation and development of the national musical heritage. Furthermore, the article discusses the significance of traditional vocal art in contemporary society and its role in the education of the younger generation.

Keywords: Traditional vocal art, maqom, national music, performance mastery, Shashmaqom, Fergana–Tashkent maqom paths, classical heritage, Yunus Rajabi.

**AN’ANAVIY VOKAL SAN’ATI: MILLIY MUSIQIY MEROS VA IJROCHILIK
MAHORATI**

Ramazonova U.X.

Buxoro davlat universiteti
“Musiqiy ijrochilik va madaniyat” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Shokirov Soli

Buxoro davlat universiteti 12–1 guruh (vokal) talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek an'anaviy vokal san'atining shakllanish bosqichlari, uning maqom san'ati bilan uzviy bog'liqligi hamda ijrochilik uslubining o'ziga xos xususiyatlari atroflicha yoritiladi. Shashmaqom va Farg'ona–Toshkent maqom yo'llari misolida klassik ijrochilik maktabining badiiy-estetik tamoyillari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy musiqiy merosni saqlash va rivojlantirishda Yunus Rajabiy kabi ustoz san'atkorlarning hissasi ko'rsatib beriladi. Maqolada an'anaviy vokal san'atining zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati va yosh avlod tarbiyasidagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: An'anaviy vokal san'ati, maqom, milliy musiqa, ijrochilik mahorati, Shashmaqom, Farg'ona–Toshkent maqom yo'llari, klassik meros, Yunus Rajabiy.

Традиционное вокальное искусство является неотъемлемой частью богатого музыкального наследия узбекского народа, формировавшегося на протяжении веков. Оно отражает духовный мир народа, его эстетические взгляды и культурные ценности. Традиционное пение развивалось на основе устной исполнительской традиции и передавалось из поколения в поколение через систему «устоз–шогирд» (учитель–ученик). Именно поэтому данный вид искусства представляет собой не только музыкальное, но и культурное достояние.

Узбекское классическое вокальное искусство сформировалось на основе древней восточной музыкальной культуры. Особое место в его развитии занимает искусство макома. Прежде всего, Шашмаком отличается сложной структурой, богатством ладовой системы и ритмических форм. Это традиция получила развитие преимущественно в Бухаре и Самарканде, а впоследствии распространилась по всему региону.

Наряду с этим, Фергано-Ташкентские макомные пути известны своей мелодичностью и лирической выразительностью. Эти направления демонстрируют региональные особенности национальной музыкальной культуры.

В произведениях макома часто используются образцы классической поэзии. В частности, газели Алишер Навоий и Бобур занимают важное место в репертуаре исполнителей. Это яркий пример гармоничного единства музыки и поэзии.

Исполнительская манера и требования к мастерству:

Традиционное вокальное искусство требует высокого уровня профессиональной подготовки. Исполнитель должен обладать сильным голосом с широким диапазоном, умением тонко украшать мелодию, применять мелизматические приёмы и правильно распределять дыхание. В процессе исполнения важно глубоко прочувствовать смысл каждого слова и донести его до слушателя.

Обычно традиционное пение сопровождается ансамблем национальных инструментов — танбуром, дутаром, гиджаком, сато. Гармоничное взаимодействие певца и музыкантов усиливает художественное воздействие произведения.

Выдающиеся представители традиционного вокального искусства:

В истории узбекского традиционного вокального искусства сформировалась плеяда выдающихся исполнителей. Особое место среди них занимает Yunus Rajabiy, который научно исследовал макамы, систематизировал их и записал нотные версии произведений.

Значительный вклад в развитие национальной школы внесли также Комилжон Отаниёзов и Фаттохон Мамадалиев. Их исполнение отличалось глубиной чувств, выразительностью и высоким художественным уровнем.

Традиционное вокальное искусство в современности:

В наши дни сохранение и развитие традиционного вокального искусства поддерживается на государственном уровне. В консерваториях, специализированных школах

искусств, а также на фестивалях и конкурсах уделяется особое внимание воспитанию молодого поколения в духе национального музыкального наследия. Признание макама объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО подтверждает его мировую значимость.

Современные исполнители стремятся сочетать традиционные формы с новыми музыкальными тенденциями, создавая оригинальные интерпретации. Однако сохранение классических канонов, высокой исполнительской культуры и духовной глубины остаётся приоритетной задачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиционное вокальное искусство — это музыкальное выражение национального духа и исторической памяти народа. Оно отражает богатство духовной культуры и играет важную роль в формировании эстетического вкуса и национального самосознания молодёжи. Поэтому его сохранение, изучение и развитие являются важнейшей задачей каждого поколения

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Раджабов И. Основы Шашмакома. – Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1983.
2. Фитрат А. Узбекская классическая музыка и её история. – Ташкент: Фан, 1993.
3. Джаббаров А. Узбекское народное музыкальное творчество. – Ташкент: Учитель, 1980.
4. Рамазанова У. Х., Раджабов Ш. Ш. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА МАКОМ УЗБЕКИСТАНА //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 139-141.
5. Рамазанова У. Х., Шамсуллаев Ш. С. ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА МАКОМ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ //AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 146-150.
6. Рамазанова О. Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРАДИЦИОННОМУ ПЕНИЮ //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 6. – С. 453-457.
7. Kholmurodovna R. O., Esanova M. J. The Importance Of Imagination And Perception In Traditional Singing Performance //Pioneer: Journal Of Advanced Research And Scientific Progress. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 73-74.
8. Muminovna, Raxmanova Istat. "FOLKLORE IS A MIRROR OF OUR VALUES." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.6 (2024): 195-197.
9. Рахманова, И. М., and Мадина Тохтамуратовна Чориева. "ЧТО ЧЕЛОВЕК ПОНИМАЕТ ИЗ МУЗЫКИ, ЕСЛИ ОН НЕ ГУМАНЕН?" *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 5.3 (2025): 282-286.
10. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "Pedagogical requirements for a modern music teacher and his possibilities of using technologies." *American Journal Of Science And Learning For Development* 2 (2023): 244-247.
11. Raxmanova, Istatjon. "Musiqa Ta'limida Zamonaviy Texnologiyalarni Joriy Etishning Mavjud Holati." *Journal of Culture and Art* 1 (2023): 86-89.
12. Istat, Rakhmanova, and Rakhmatov Rustam. "MUSIC AND DRAMA THEATRE (ON THE EXAMPLE OF THE BUKHARA MUSIC AND DRAMA THEATRE)." *AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING* 3.7 (2025): 587-591.